

~~ASAP~~

SVAKO DIJETE ZNA...

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

O ČEMU GOVORI „SVAKO DIJETE ZNA...”?

„Svako dijete zna...” predstavlja skup ključnih ideja i pitanja koji pomažu jasno objasniti temeljne ciljeve ASAP obrazovnog programa.

Inspiriran je idejom Gregoryja Batesona da bi neke stvari trebale biti toliko jasne i važne da ih „svaki školarac zna”. Zato smo se pobrinuli da jezik bude jednostavan, prijateljski i lako razumljiv svakom djetetu (i svakom odraslom!).

„Svako dijete zna...” pomaže u istraživanju razvoja predadolescenata (u mozgu, tijelu, emocijama i odnosima) i kako društveni i digitalni mediji utječu na njihovo razmišljanje, osjećaje i ponašanje. Također potiče razvoj vještina slušanja i komuniciranja, upravljanja emocijama, kritičkog razmišljanja i donošenja pametnih odluka na internetu.

Materijal je osmišljen kako bi pomogao predadolescentima da bolje razumiju sebe tijekom ovog važnog razdoblja promjena, a odraslima da ih podrže dok rastu, povezuju se s drugima i istražuju svijet oko sebe.

Ideje su predstavljene u obliku kartica kako bi im svi mogli pristupiti, koristiti i dijeliti ih. Svaka je poruka oblikovana kao pitanje jer postavljanje dobrih pitanja pomaže da bolje razmišljamo, bolje učimo i dublje razumijemo.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

Sufinancira
Europska unija

1. KOJE SE PROMJENE U MOZGU DOGAĐAJU TIJEKOM PREDADOLESCENCIJE?

Tijekom predadolescencije mozak intenzivno raste i mijenja se. Prolazi kroz proces „čišćenja” koji se naziva sinaptičko obrezivanje (engl. synaptic pruning) što znači da mozak zadržava veze koje se često koriste, a uklanja one koje se rijetko koriste.

Mozak je iznimno prilagodljiv organ, a ta se sposobnost naziva neuroplastičnost. Ona označava mogućnost jačanja postojećih i uspostavljanja novih živčanih veza kroz procese učenja, vježbanja i stjecanja iskustava. Takve promjene pridonose većoj brzini i učinkovitosti moždanih funkcija.

Sufinancira
Europska unija

2. ZAŠTO PREDADOLESCENTI PONEKAD DONOSE ODLUKE BEZ DA PAŽLJIVO PROMISLE?

Čeoni režanj mozga koji pomaže u planiranju, donošenju odluka i samokontroli još se uvijek razvija tijekom predadolescencije, što znači da je predadolescentima teže zastati i razmisliti prije nego što djeluju.

Sufinancira
Europska unija

3. ZAŠTO SU EMOCIJE TAKO INTENZIVNE TIJEKOM PREDADOLESCENCIJE?

Amigdala, dio mozga koji kontrolira emocije, posebno je aktivna tijekom predadolescencije. Može učiniti da emocije i osjećaji poput ljutnje, radosti ili tuge ponekad budu vrlo snažni te da ih je teško kontrolirati.

Sufinancira
Europska unija

4. ZAŠTO PREDADOLESCENTI POČINJU RAZMIŠLJATI O VAŽNIJIM I DUBLJIM TEMAMA?

Predadolescenti počinju razvijati apstraktno razmišljanje, što znači da mogu razmišljati o idejama poput pravednosti, pravde, budućnosti i pitanjima „što ako“, a ne samo o stvarima koje mogu vidjeti ili dotaknuti.

Sufinancira
Europska unija

5. ZAŠTO JE POVEZIVANJE S VRŠNJACIMA TIJEKOM PREDADOLESCENCIJE TOLIKO VAŽNO?

Socijalni mozak postaje aktivniji u ovom razdoblju. Predadolescenti sve više obraćaju pažnju na mišljenja drugih, traže prihvaćanje vršnjaka i postaju svjesniji društvenih grupa i dinamike. Također, počinju graditi neovisnost i autonomiju od odraslih pa prijatelji postaju važniji dio njihova identiteta i načina na koji donose odluke.

Sufinancira
Europska unija

6. KAKO SE MIJENJA PAMĆENJE TIJEKOM PREDADOLESCENCIJE?

Radna memorija koja čuva kratkoročne informacije i dugotrajna memorija se poboljšavaju, što pomaže predadolescentima da bolje uče, prate upute i rješavaju složenije zadatke.

Sufinancira
Europska unija

7. KAKO PUBERTET UTJEČE NA MOZAK?

Hormoni poput estrogena i testosterona počinju rasti tijekom puberteta. Ti hormoni utječu na razvoj mozga uzrokujući promjene raspoloženja, obrasce spavanja, razinu energije i način na koji mladi ljudi doživljavaju sebe i druge.

Sufinancira
Europska unija

8. ZAŠTO JE SAN TOLIKO VAŽAN ZA PREDADOLESCENTE?

San pomaže mozgu rasti, organizirati uspomene i obrađivati emocije. Predadolescenti obično trebaju oko 9 do 11 sati sna svake noći kako bi tijekom dana ostali koncentrirani, smireni i zdravi. Međutim, kasnonoćno korištenje ekrana, naročito pregledavanje društvenih mreža ili gledanje videozapisa mogu prevariti mozak da ostane budan dulje. Svjetlo zaslona može blokirati melatonin, „hormon sna“, što otežava uspavljivanje i kvalitetan odmor.

Sufinancira
Europska unija

9. RASTE LI MOZAK DJEČAKA I DJEVOJČICA NA ISTI NAČIN?

Mozak se razvija različitim brzinama kod svake osobe. Djevojčice mogu ranije pokazivati zrelost u načinu izražavanja emocija i jezika, dok dječaci mogu brže napredovati u prostornoj orijentaciji i tjelesnoj koordinaciji. Ove razlike male su i normalne, a dio su neuro individualnosti; svaki mozak raste na svoj način.

Sufinancira
Europska unija

10. ZAŠTO JE TAKO LAKO PROVODITI PUNO VREMENA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA?

Platforme društvenih mreža mogu izazvati ovisnost jer su osmišljene tako da korisnika stalno zadržavaju što duže aktivnima. Značajke poput beskonačnog „skrolanja” (eng. endless scrolling), oznaka „sviđa mi se” i obavijesti šalju mozgu male nagrade, oslobađajući dopamin – tvar koja nam pruža osjećaj zadovoljstva i potiče nas da nastavimo. Predadolescenti su na takve podražaje osobito osjetljivi jer se čeonu režanj mozga, dio koji pomaže u samokontroli, još uvijek razvija. Zbog toga im je teško prekinuti korištenje jednom kad započnu.

Sufinancira
Europska unija

ŠTO JE EMPATIJA?

Empatija je sposobnost razumijevanja tuđih osjećaja i sagledavanje stvari iz tuđe perspektive. Kao da „hodamo u tuđim cipelama“.

Empatija pomaže ljudima u izgradnji snažnih, brižnih odnosa i povezivanju s drugima na smislen način.

Sufinancira
Europska unija

ŠTO JE AKTIVNO SLUŠANJE?

Aktivno slušanje znači stvarno obraćanje pažnje na ono što netko govori, a ne samo slušanje riječi. To obuhvaća održavanje vizualnog kontakta s osobom koja govori, kimanje glavom ili pokazivanje interesa, neprekidanje te postavljanje promišljenih pitanja. Također, podrazumijeva provjeru razumijevanja tako da sadržaj onoga što je rečeno sažeto prepričate vlastitim riječima. Aktivno slušanje poboljšava komunikaciju i gradi povjerenje i poštovanje u odnosima.

Sufinancira
Europska unija

ŠTO JE ASERTIVNO PONAŠANJE?

Biti asertivan znači jasno i s poštovanjem izraziti svoje mišljenje. To uključuje iskreno izražavanje vlastitih misli i osjećaja, bez neugodnosti ili vrijeđanja drugih. Asertivno ponašanje proizlazi iz samopouzdanja, štiti osobne granice i pomaže ljudima da izraze svoje potrebe uz istovremeno poštovanje prema drugima. Osim toga, važno je za izgradnju zdravog samopouzdanja i čvrstih odnosa.

Sufinancira
Europska unija

ŠTO JE DIGITALNA EMPATIJA?

Digitalna empatija znači razmisliti o tome kako bi se netko drugi mogao osjećati prije nego što nešto napišemo, komentiramo ili podijelimo na internetu. Iza svakog ekrana nalazi se stvarna osoba sa stvarnim osjećajima. Objava koja nekome može biti smiješna, drugoj osobi može ozbiljno nauditi. Vježbanje digitalne empatije pomaže u očuvanju komunikacije na internetu koja je utemeljena na ljubaznosti i poštovanju.

Sufinancira
Europska unija

KOJE POSLJEDICE MOGU IMATI NAŠE RIJEČI NA INTERNETU?

Ono što netko napiše, objavi ili podijeli na internetu može imati velik utjecaj.

Neljubazne poruke mogu povrijediti osjećaje, narušiti samopouzdanje ili uzrokovati dugotrajne probleme, čak i ako se radi „samo o riječima” te riječi ipak čitaju stvarni ljudi.

Zato je važno da na internetu komuniciramo pažljivo i s poštovanjem.

Sufinancira
Europska unija

ZAŠTO BI LJUDI TREBALI ZASTATI PRIJE NEGO ŠTO OBJAVE NEKI SADRŽAJ NA INTERNETU?

Jake emocije poput ljutnje ili frustracije mogu dovesti do nepromišljenih i brzih objava koje mogu imati štetne posljedice. U takvim situacijama potrebno je zastati i promisliti, što može napraviti veliku razliku. Dobro je postaviti si pitanja: „Je li ovo ljubazno?“, „Je li ovo korisno?“ ili „Je li u redu da ovo pročita netko koga poštujem?“ Kratka pauza može spriječiti dugotrajnu štetu.

Sufinancira
Europska unija

ŠTO JE DIGITALNI OTISAK?

Digitalni otisak je trag koji ostavljamo na internetu (objave, pregledi, komentari, slike, itd.). Mogu ga vidjeti i drugi, a često ostaje dostupan jako dugo. Pažljivo biranje onoga što dijelimo pomaže u zaštiti naše privatnosti, ali i ugleda i sigurnosti u digitalnom okruženju.

Sufinancira
Europska unija

KAKO BITI ODGOVORAN DIGITALNI GRAĐANIN?

Odgovoran digitalni građanin koristi tehnologiju pametno, s poštovanjem i na siguran način. To uključuje zaštitu privatnosti, upravljanje s vremenom provedenim pred ekranom, promišljeno objavljivanje i ljubaznost prema drugima na internetu. Takav pristup važan je jer naši postupci na internetu utječu na stvarne ljude i oblikuju kakav će biti za sve nas.

Sufinancira
Europska unija

ŠTO ZNAČI ŽIVJETI U „ONLIFE” SVIJETU?

„Onlife” označava povezanost našeg “offline” života i “online” života.

Ono što se događa na internetu može utjecati na to kako se osjećamo, razmišljamo i ponašamo u stvarnom životu i obrnuto. Kad to razumijemo, lakše donosimo dobre odluke i pronalazimo zdravu ravnotežu u korištenju tehnologije.

Sufinancira
Europska unija

MOŽEŠ LI VJEROVATI ONOME ŠTO VIDIŠ NA INTERNETU?

Kad nešto vidiš na internetu, važno je zapitati se: „Kako znam da je ovo istina?“. Provjeri tko je autor i je li stručnjak za tu temu. Također, obrati pažnju na izražene emocije poput uzbuđenja, ljutnje ili straha koje te mogu navesti da prebrzo povjeruješ u viđeno. Razumijevanje emocija može nam pomoći prepoznati dezinformacije.

Sufinancira
Europska unija

KOJA JE OVO VRSTA INFORMACIJE?

Informacije na internetu mogu biti činjenice, mišljenja ili zabava. Činjenice se mogu provjeriti i dokazati kao istinite. Mišljenja su osobni stavovi ili osjećaji. Zabava može biti samo za razonodu i ne mora uvijek biti istinita. Razlikovanje pouzdanih i nepouzdanih informacija pomaže ti donijeti odluku hoćeš li nečemu vjerovati i podijeliti to s drugima.

Sufinancira
Europska unija

MOŽE LI NETKO ŠIRITI DEZINFORMACIJE, PA ČAK I JA?

Prije nego što nešto podijelimo na internetu, zapitajmo se: „Je li ovo istina?“. Dijeljenje dezinformacija može povrijediti druge i prouzročiti štetu. Odvojiti trenutak za provjeru pouzdanosti informacija pomaže zaustaviti širenje dezinformacija i pokazuje odgovornost za ono što dijelimo na internetu.

Sufinancira
Europska unija

JESU LI VRIJEDNOSTI ONIH KOJIMA SE DIVIŠ U SKLADU S TVOJIMA?

Ljudi oko nas, u stvarnom i digitalnom životu, dijele različite vrijednosti: dobrotu, poštovanje, popularnost, uspjeh i mnoge druge. Razmišljanje o tome što nam je važno te odabir uzora čije su vrijednosti slične našima i koji nas nadahnjuju može nam pomoći da rastemo i postanemo najbolja verzija sebe.

Sufinancira
Europska unija

KAKO INFLUENCERI I LJUDI OKO TEBE OBLIKUJU TVOJU SLIKU O SEBI?

Ono što ljudi prikazuju ili govore, na društvenim mrežama ili u svakodnevnom životu, može utjecati na to kako doživljavamo sebe. Ponekad vidimo „savršene“ fotografije ili komentare koji nas mogu navesti da mislimo kako „nismo dovoljno dobri“, iako oni često nisu istiniti ili ne prikazuju cjelokupnu sliku. Također možemo naići na poruke zbog kojih se osjećamo uvaženo i shvaćeno. Razmišljanje o obje vrste poruka pomaže nam prepoznati što nam zaista čini dobro i tko nas iskreno podržava.

Sufinancira
Europska unija

PROVJERAVAŠ LI KOLIKO JE IZAZOV SIGURAN PRIJE NEGO ŠTO MU SE PRIKLJUČIŠ?

Neki viralni izazovi mogu izgledati zabavno, ali mogu biti rizični ili se ne poklapati se s tvojim uvjerenjima. Osoba kojoj se divimo i kojoj vjerujemo može nam pomoći da razvijamo sposobnost samostalnog razmišljanja, da kažemo „ne“ kada nam nešto ne odgovara, čak i pod pritiskom drugih, te da se zapitamo: „Je li ovo sigurno i primjereno za mene?“. Razmišljanje prije prihvatanja određenog trenda omogućuje nam donošenje promišljenih odluka koje pridonose našoj sigurnosti i dobrobiti.

Sufinancira
Europska unija

Projekt ASAP sufinanciran je iz programa Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Ovaj sadržaj isključiva je odgovornost autora i ne odražava nužno stavove Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE ne mogu se smatrati odgovornima za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji.

Ovo djelo licencirano je pod licencom [Creative Commons Imenovanje 4.0 Međunarodna \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) koja dopušta korištenje, distribuciju i preradu djela, uključujući i u komercijalne svrhe, pod uvjetom da se navede izvorni autor i naznače eventualne izmjene.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU